

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталю Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Askarova K. Fotima**
CERVICITIS AND PREGNANCY.....10
2. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF EXTERNAL RESPIRATION
IN PREGNANT WOMEN WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY.....14
3. **Tilyavova A. Sitora, Shopulotov A. Shokhrukh**
URINARY INCONTINENCE AND URINARY LOSE: THE QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS.....22
4. **Todjiyeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN PREMENOPAUSE:
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS.....29
5. **Khasanova A. Dilyafuz**
AUTOIMMUNE THYROIDITIS: PREGNANCY AND CHILDHOOD.....36

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

6. **Jabborova I. Oysha, Nuraliev A. Nekkadam**
CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF ACUTE EXPOSURE ON THE
PHENOMENON OF BACTERIAL TRANSLOCATION.....42
7. **Karimova A. Maqsuda, Kurbanova N. Nodira**
STUDY OF THE EFFECT OF A GENE-MODIFIED PRODUCT (SOY) ON THE
MICROFLORA OF THE COLON.....50
8. **Nazarova O. Nigina, Jabbarov A. Azim**
THE ROLE OF TGF β 1 GENE IN THE DEVELOPMENT OF LYUPUS NEPHRITIS.....58
9. **Yuldasheva Kh. Dilnavoz**
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY MARKERS
IN THE DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....62

HEMATOLOGY

10. **Djalalova K. Ozoda**
EFFECT OF CASEIN HYDROLYSATES ON BLOOD LIPIDEMIC INDEX.....72
11. **Rizaev A. Jasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugafar, Turakulov I. Rustam**
CHOICE OF THERAPY FOR IRON DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH
HELICOBACTER PYLORI.....77

INTERNAL MEDICINE

12. **Abdugaffar D. Dusanov, Toshpulat A. Okboev, Jamshid A. Ismailov, Munavvar P. Safarova.**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE
COLITIS.....90
13. **Ismoilova A. Yulduz, Agababyan R. Irina, Akhatova P. Vazira**
ORGANIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE.....97
14. **Pulatova Shakhnoza, Nabieva Dildora**
ASSESSMENT OF THE CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF
MINERAL METABOLISM DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING
SPONDYLITIS.....104

MORPHOLOGY

15. **Narzullaev Sh. Shokhrukh, Tursunkulov K. Jonibek**
EXPERIMENTAL STUDY OF THE ACTION OF IR-DIODE LASERS ON THE ESOPHAGUS MUCOSA.....117
16. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Shodiyarova S. Dilfuza**
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM OF THE LIVER OF MAMMALS WITH DIFFERENT TYPES OF FOOD.....123
17. **Ismoilov Jasur, Khamidova Farida**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF BRONCH AND LUNG PARENCHYMA IN PNEUMOPATHIES DEPENDING ON GESTATION DATE.....130
18. **Oripov S. Firdavs, Togaeva S. Gulnora**
PREVALENCE OF DIABETIC FOOT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE SAMARKAND REGION.....143
19. **Rashidov M. Abdulla i**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE THYROID AND PANCREATES IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....148
20. **Usanov S. Sanjar, Ismoilov I Ortik.**
STUDY OF THE MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE LIVER OF PUREBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF 4 TYPES OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN POLYPHARMACY.....154
21. **Khamidova M. Farida, Umarova A. Farangiz**
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA OF WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM.....159
22. **Yusupova A. Nargiza, Oripov S. Firdavs**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....166

NARCOLOGY AND PSYCHIATRY

23. **Kenzhaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar**
CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE SEX AND AGE COMPOSITION OF PERSONS DEPENDENT TO DRUGS.....178
24. **Dusov K. Abdimurod, Ochilov U. Ulugbek**
CLINICAL AND CATAMNESTIC FEATURES FORMATION OF A DEFECT IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA.(LITERATURE REVIEW).....186
25. **Samiyev S. Asliddin, Jabborov Ilhom**
COMPLEX TREATMENT IN LUMBAR REGION DEGENERATIVE-SPONDYLOGEN RADICULOPATHIES IN PREGNANT WOMEN.....192

ONCOLOGY

26. **Alimkhodzhaeva T. Lola, Khasanov S. Komiljon**
PATHOGENETIC FEATURES AND ASPECTS OF THE PREVALENCE OF BREAST CANCER.....197
27. **Rizaev A. Jasur, Rakhimov M. Nodir, Kodyrov Kh. Khamidullo, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
STUDY OF PROSTATE CANCER DEATH BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....202

28. **Yorov Sh. Lutfillo, Djuraev D. Dekhkanovich, Raximov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
EVALUATION OF THE STATE OF THE IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER WITH THE DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY.....211
29. **Zakirova N. Nargiza, Osmanova Z. Elnara, Rahimov M. Nodir, Ulmasov G. Firdavs**
P16/KI67 PROGNOSTIC FACTORS IN DETECTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HIGH RISK HPV.....217

OTORHINOLARYNGOLOGY

30. **Bekmurodov A. Muhammad, Lutfullayev U. Gayrat**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....227
31. **Kobilova Sh. Shakhodat, Lutfullayev U. Gairat, Lutfullayev L. Umrillo**
COMPLEX THERAPY OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN BENIGN NEOPLASMS OF THE NOSE, SINUS AND NASOPHARYNX IN THE POSTOPERATIVE PERIOD.....237
32. **Lutfullayev U. Gairat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
HEMANGIOMAS OF THE NASAL CAVITY HAVE MILD EARLY SYMPTOMS THAT ARE ASSOCIATED WITH A VIOLATION OF THE BASIC FUNCTIONS OF THE NOSE.....242
33. **Lutfullayev U. Gayrat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
ANALYTICAL EVALUATION OF THE MICROFLORA IN PATIENTS WITH BENIGN VASCULAR TUMORS OF THE NOSE CAVITY.....247
34. **Xamraev X. Farid, Lutfullayev U. Gayrat, Alieva K. Nigina, Valieva Sh. Sadokat**
THE USE OF TRISAMINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COCHLEOVESTIBULAR DISORDERS.....252

PEDIATRY

35. **Mirrakhimova K. Maktuba, Ikromova N. Shaxnoza**
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS.....258
36. **Murtazaev S. Saidmurodkhon, Dzhililova R. Farizakhon**
CORRECTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND BIOELEMENTAL HOMEOSTASIS OF ORAL FLUID IN CHILDREN OF ARTIFICIAL FEEDING.....264
37. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur, Kholbekov K. Bakhodir**
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review).....274

SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION

38. **Burkhanova L. Gulnoza**
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS.....282
39. **Burkhanova L. Gulnoza, Safin M. Shamil Makhmutovich, Revyanko Christina, Novikov Yury Olegovich**
MODERN POSSIBILITIES OF REHABILITATION FOR CRANIOVERTEBRAL PATHOLOGY.....288
40. **Kamalova A. Yokutkhon**
FEATURES OF NUTRITIONAL STATUS IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS ACTIVITIES.....292
41. **Majidova D. Guzal**
THE EFFECT OF HERBAL STRESS MEDICATIONS FOR ATHLETES.....297

42. **Khamrabayeva I. Feruza, Kayumov I. Aziz**
COMPARATIVE ANALYSIS OF CARDIORESPIRATORY STRESS TESTING OF
RUNNERS AND FOOTBALL PLAYERS.....302

STOMATOLOGY

43. **AKHROROVA Malika Shavkatovna**
INDIRECT BRACKET FIXATION METHOD - MODIFIED TECHNIQUE FOR
EFFICIENCY AND ACCURACY.....307
44. **Dusmukhamedov Z. Makhmudjon, Yuldashev A. Abduazim, Dusmukhamedov M. Shavkat.**
CURRENT STATE AND ACTUAL ASPECTS OF DENTAL IMPLANTATION.....313
45. **Inoyatov Sh.Amrillo , Khaydarov K. Nodirjon, Kamalova I. Malika**
ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT OF ODONTOGENIC
PAIN.....320
46. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza**
PERIODONTAL STATUS DURING THE ORTHODONTIC TREATMENT WITH
REMOVABLE AND FIXED APPLIANCES.....328
47. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza.**
CHANGES OF ORAL PH AND HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY
DURING ORTHODONTIC TREATMENT.....334
48. **Rizaev A. Jasur, Bekmuratov R. Lukmon**
A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF TISSUE RESORPTION DURING
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT.....340
49. **Tulaganov B. Bekzod, Rizaev A. Jasur, Tukhtarov E. Bakhrom**
FUNCTIONAL STATE OF THE ORTHOPEDIST DENTIST'S ORGANISM IN THE
DYNAMICS OF THE WORK WEEK.....347

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Mamatkulov M. Komiljon, Kobilov U. Akmal, Kholkhudjayev I. Farrux**
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF DISEASES OF THE ANKLE JOINT.....353
51. **Shukparov B. Asylbek, Shomurodov E. Kakhramon**
RESULTS OF GUIDED BONE REGENERATION AFTER PRELIMINARY SOFT
TISSUE EXPANSION.....361
52. **Tilyakov Aziz B., Pardaev Saidkosim N., Yarikov Anton V.**
RECURRENCE OF HERNIATED DISC OF THE LUMBAR SPINE AFTER
MICRODISCECTOMY.....370

PHARMACOLOGY

53. **Allaeva J. Munira Jurakulovna, Boboev M. Bekhzod**
THE ROLE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE PROCESS OF METABOLISM
(LITERATURE REVIEW).....378

SURGERY

54. **Arziev A. Ismoil, Kurbaniyazov B. Zafar, Sulaymanov U. Salim, Nazarov Zokir**
SURGICAL CORRECTION OF PATIENTS WITH CHOLELITHIASIS COMPLICATED
BY MIRIZZI SYNDROME.....384

55. **Arziev A. Ismoil**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....391
56. **Babajanov S. Akhmadjon, Zayniev F. Alisher, Alimov I. Jurabek**
ALGORITHM OF MORPHOLOGICAL RESEARCH OF NODULAR FORMATIONS OF THYROID GLANDS.....398
57. **Kadirov N. Rustam, Yarashev S. Sul-tonbek, Arziev A. Ismoil**
CLINICAL PERFORMANCE MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....406
58. **Khursanov E. Yokubjon, Avazov A. Abdurakhim, Mustafakulov B. Ishnazar, Djurayeva A. Zilola**
TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DEEP BURNS.....412
59. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat, Makhramkulov Zafar Mamirkulovich**
ALBENDAZOLE AS A TOPICAL HERMICIDE AFTER LIVER ECHINOCOCCETOMY.....418
60. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat.**
ADJUVANT THERAPY DURING SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....424
61. **Mizamov O. Furkat**
INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL FORMS OF ECHINOCOCCUS CYSTS ON THE FREQUENCY OF RECURRENT DISEASE.....432

INFECTIOUS DISEASES

62. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar**
TREATMENT OUTCOMES IN PERINATAL WOMEN WITH COVID-19 PNEUMONIA.....440
63. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar.**
FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF WOMEN WITH INDUCED PREGNANCY DUE TO COVID-19 INFECTION.....448
64. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITI-ONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS "C"456
65. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS.....467
66. **Tashpulatov A. Shavkat, Shodieva A. Dilafruz.**
COMPLICATIONS IN FOOD BOTULISM.....474
67. **Saodat I. Ulmasova.**
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....480
68. **Maxtob A. Farmanova**
ANTIOXIDANT THERAPY AND METOBOLIC APPROACHES TO THE TREATMENT OF CHRONIC BRUCellosIS.....485
69. **Ulug'bek D. Ibragimov, Abdugaffar G. Gadayev, Rustam I. Turakulov, Oybek Z. Abdukholikov**
STUDY OF BLOOD GAS COMPOSITION AND CORRECTION OF TREATMENT IN PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE AFTER COVID-19.....495

УДК: 796.071.2.065.2:794.08:617.3

BURKHANOVA Gulnoza Lutfulloevna
Samarkand State Medical University**COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR
APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS**

For citation: Burkhanova Gulnoza Lutfulloevna. Comprehensive rehabilitation of lesions of the locomotor apparatus of athletes-chess players. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 5, pp.282-287

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7392906>

ANNOTATION

In the modern literature on sports medicine and rehabilitation, only standard treatment regimens for diseases of the musculoskeletal system are predominantly presented, regardless of the type of sport and the causes of pain. At the same time, the results of treatment, both conservative and surgical, do not always satisfy doctors and athletes. Frequent relapses of the pain syndrome, often long-term treatment that prevents a full-fledged training process, force specialists to search for new therapeutic approaches to these diseases. Knowledge of the influence of different sports and the age of an athlete on pathological changes in the musculoskeletal system is important for prenosological diagnostics in sports, predicting the risk of developing diseases, optimizing rehabilitation programs for musculoskeletal pathology in athletes and its prevention. In this regard, the study of the influence of age and the specifics of various sports on the characteristics of pathological changes in the musculoskeletal system in athletes is relevant and necessary for choosing the tactics of their treatment and prevention.

Keywords: athletes, chess players, musculoskeletal system, prevention, posture disorder, training process.

БУРХАНОВА Гулноза Лутфуллоевна

Самаркандский Государственный медицинский университет

**КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОРАЖЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА СПОРТСМЕНОВ- ШАХМАТИСТОВ****АННОТАЦИЯ**

В современной литературе по спортивной медицине и реабилитации преимущественно представлены лишь стандартные схемы лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата вне зависимости от вида спорта и причин болевого синдрома. При этом результаты лечения, как консервативного, так и хирургического, не всегда удовлетворяют врачей и спортсменов. Частые рецидивы болевого синдрома, нередко длительное лечение, препятствующее полноценному тренировочному процессу, заставляют специалистов вести поиск новых

терапевтических подходов к данным заболеваниям. Знание особенностей влияния разных видов спорта и возраста спортсмена на патологические изменения ОДА важно для донозологической диагностики в спорте, прогнозирования риска развития заболеваний, оптимизации программ реабилитации при патологии ОДА у спортсменов и ее профилактики. В связи с этим изучение влияния возраста и специфики различных видов спорта на особенности патологических изменений ОДА у спортсменов актуально и необходимо для выбора тактики их лечения и профилактики.

Ключевые слова: спортсмены, шахматисты, опорно-двигательный аппарат, профилактика, нарушение осанки, тренировочный процесс.

BURXANOVA Gulnoza Lutfulloevna
Samarqand davlat tibbiyot Universiteti

SHAXMATCHI-SPORTCHILARNING MUSHAK-SKELET TIZIMINI ZARARLANISHI KOMPLAK RESABITTALASH

ANNOTATSIYA

Sport tibbiyoti va rehabilitatsiya bo'yicha zamonaviy adabiyotlarda, sport turi va og'riq sabablaridan qat'i nazar, asosan tayanch-harakat tizimi kasalliklarini davolashning standart sxemalari keltirilgan. Shu bilan birga, konservativ va jarrohlik davolash natijalari har doim ham shifokorlar va sportchilarni qoniqtirmaydi. Og'riq sindromining tez-tez takrorlanishi, ko'pincha to'liq o'quv jarayoniga to'sqinlik qiladigan uzoq muddatli davolanish mutaxassislarni ushbu kasalliklarga yangi terapevtik yondashuvlarni izlashga majbur qiladi. Turli sport turlari va sportchi yoshining tayanch-harakat tizimidagi patologik o'zgarishlarga ta'sirini bilish sportda prenozologik diagnostika, kasalliklarning rivojlanish xavfini bashorat qilish, sportchilarda tayanch-harakat apparati patologiyasini rehabilitatsiya qilish dasturlarini optimallashtirish va uning oldini olish uchun muhim ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan, sportchilarning tayanch-harakat tizimidagi patologik o'zgarishlarning xususiyatlariga yosh va turli sport turlarining o'ziga xos xususiyatlarining ta'sirini o'rganish ularni davolash va oldini olish taktikasini tanlash uchun dolzarb va zarurdir.

Kalit so'zlar: sportchilar, shaxmatchilar, tayanch-harakat tizimi, profilaktika, duruṣ buzilishi, mashg'ulot jarayoni.

Шахматы как вид спорта официально признаны более чем в 100 странах, причем в Великобритании это произошло лишь в 2006 году. Международный олимпийский комитет признал шахматы спортом лишь в 1999 году, но не включил в олимпийскую программу. Примечательно, что компания по включению керлинга в список олимпийских видов прошла под девизом "шахматы на льду" - и... была успешной! Самим же шахматам этого добиться пока не удалось. А пока МОК не принял решения, ФИДЕ проводит свои олимпиады – шахматные, мировые и континентальные[1].

В целях широкой пропаганды шахмат среди населения и превращения в массовый вид спорта в стране, создания необходимых условий для интеллектуального и культурного развития подрастающего молодого поколения, организации системы отбора, селекции и подготовки высокоодаренной молодежи в качестве профессиональных шахматистов и международных гроссмейстеров, обеспечения достойных условий труда для тренеров, а также образования шахматной школы Узбекистана. Во первых необходимо сказать, что по инициативе Республики Узбекистан и других стран 2 декабря 2019 года принята специальная резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о развитии шахмат, в соответствии с которой 20 июля объявлено Всемирным днем шахмат. Во вторых необходимо определить основные направления поднятия на новый уровень развития шахмат в Узбекистане. Каким образом? В постановление развитие данного вида спорта в Узбекистане имеется ряд постановлений.

В реализацию проекта «Шахматы в школе», ежегодное расширение в его рамках охвата посредством дальнейшего развития системы обучения шахматам учащихся начальных

классов средних общеобразовательных школ, а также проведение турниров среди учащихся и школ. Следующее – это повысить интерес детей и подростков к занятиям шахматами, популяризацию шахмат, организацию в данном направлении соревнований в образовательных учреждениях, махаллях и организациях на постоянной основе. Ну и конечно провести кардинальное совершенствование системы отбора и селекции высокоодаренных молодых шахматистов, обеспечение их формирования в качестве профессиональных шахматистов и международных гроссмейстеров путем прохождения поэтапной подготовки, а также поддержку шахматистов с ограниченными возможностями. А это все приведет к дальнейшему развитию и приведению в соответствие с международными требованиями шахматной инфраструктуры, созданию детско-юношеских шахматных школ, в том числе на основе государственно-частного партнерства[2,10].

Шахматы являются малоподвижной спортивной игрой, что может негативно сказаться на общем состоянии здоровья, особенно если человек пренебрегает физическими нагрузками. В такой ситуации возможно развитие следующих негативных последствий: человек может быстро набрать лишний вес; столкнуться со спазмами и судорогами мышц; онемением нижних конечностей из-за нарушения кровоснабжения при длительном положении сидя. В ходе партии игроки имеют право покинуть стол и ходить по комнате. Движение помогает не только избавиться от неприятных симптомов, но и принять правильное решение. В ходе игры внимание концентрируется только на шахматной доске и расположении фигур. Взрослые могут вспоминать об осанке, дети, напротив, бессознательно сутулятся. Позвоночник под давлением тела в растущем организме начинает искривляться. Несмотря на развитие мышления и эмоционального самосознания, злоупотребление шахматами может нанести вред здоровью. Этот вид спорта предполагает задействование умственных способностей. В ходе состязания тело остается неподвижным, что негативно сказывается на состоянии опорно-двигательного аппарата и мышечной массы[3,8].

Заболевания опорно-двигательного аппарата у спортсменов в связи с выраженным болевым синдромом сопровождаются внезапным прекращением тренировочных занятий, вызывающих нарушение устоявшегося жизненного стереотипа, что влечет за собой болезненную реакцию всего организма. Это ведет к угасанию и разрушению выработанных в результате многолетних систематических тренировок условно-рефлекторных связей. Снижается функциональная способность организма и всех его систем, происходит физическая и психическая детренированность[7,11]. Негативные эмоции, связанные с заболеванием, невозможность выступать на соревнованиях, перспектива надолго потерять спортивную форму и работоспособность угнетающе действуют на психику, что еще в большей степени усиливают процессы детренированности. Существующие экспериментальные исследования на этот счет остаются дискуссионными и пока не позволяют составить целостное представление о патоморфозе структурных изменений хрящевой ткани[12].

Для юных шахматистов повреждения или отклонения в организме (травмы) становятся тяжелым испытанием как психологического, так и физического плана. Даже при благоприятном исходе заболевания у многих детей и подростков пропадает желание заниматься шахматами. Физическая реабилитация спортсменов, в отличие от лечения обычных пострадавших, имеет ряд существенных особенностей. Главное различие заключается в том, что спортсмен, помимо возвращенной способности выполнять трудовые и бытовые обязанности, должен быть в состоянии переносить большие интеллектуальные нагрузки тренировочного процесса и соревнований.

Шахматы – увлекательный интеллектуальный вид спорта, в котором игроки практически не двигаются. Тем не менее, он бывает крайне опасен для здоровья. Неудобная поза и сильная умственная нагрузка сильно влияют как на организм, так и на психику профессионального шахматиста. Конечно, травмы в шахматах практически не встречаются, а если и происходят, то крайне незначительны и вызваны неосторожностью. Истории о том, как шахматисты ломают пальцы при ударе по шахматным часам – просто мифы[4,6,9].

Тем не менее, нагрузка на организм при игре в шахматы всё же присутствует. Игроки проводят за доской долгие часы, согнувшись и переставляя фигуры. При таком неестественном положении сильно напрягается спина, устаёт ведущая рука, ноги затекают от неподвижности, а кровообращение и лимфоотток нарушаются во всём организме.

В дальнейшем это приводит к массе заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и лимфатической систем. Главная рекомендация для шахматистов, как и для всех людей с сидячим образом жизни, – больше двигаться. Им следует заниматься физическими видами спорта, посещать занятия по фитнесу и йоге или хотя бы ежедневно выполнять утреннюю гимнастику. Особенно полезны прогулки на свежем воздухе – они насыщают организм кислородом.

Если профессиональные болезни уже заработаны и для мер профилактики слишком поздно, на помощь придёт массаж. Он полезен не только для предотвращения, но и для лечения многих серьёзных болезней. Массажные процедуры помогают вернуть в норму кровоснабжение и лимфоотток. Благодаря этому можно справиться с варикозом, хронической венозной недостаточностью, геморроем и другими болезнями, вызванными постоянным нарушением кровообращения. За счёт такого воздействия массаж полезен и для лечения сердечных заболеваний. Он часто используется при аритмии, тахикардии, гипертонии.

Лечебный массаж спины помогает при остеохондрозе и сколиозе, которыми часто страдают шахматисты из-за постоянной нагрузки на спину. Регулярные процедуры уменьшают симптомы и предотвращают осложнения, поэтому назначаются для лечения курсами – по 5–10 процедур минимум[5].

Как показывает официальная статистика Всемирной организации здравоохранения -80% населения страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата. И при изменении благосостояния и качества жизни к лучшему, болезни опорно-двигательного аппарата не уступают другим патологиям различных систем организма человека. И даже тенденция меняется таким образом, что заболевания ОДА растут с каждым годом. Это связано с развитием спорта и спортивных достижений, требующих большого вклада в тренировочный и соревновательный периоды. А это в свою очередь, приводит к различным травмам и заболеваниям, при неправильном лечении и реабилитации, могут возникать осложнения или переходить в хроническую форму. Вот почему важно заниматься профилактикой различных заболеваний ОДА и следить за своевременной реабилитацией спортсменов[4,13].

Многолетнее изучение локализации травм у спортсменов способствует выявлению наиболее уязвимых звеньев опорно – двигательного аппарата. Наиболее уязвимым звеном в настоящее время остается коленный сустав, на долю которого приходится 50% всей патологии ОДА. Далее следуют голеностопный сустав, травмы и заболевания которого отмечаются у 10% спортсменов. Около 10% патологии приходится на поясничный и грудной отделы позвоночника. Позвоночник представляет наибольший интерес, т.к. в процессе учебно-тренировочных занятий и соревнований он испытывает громадные статико-динамические нагрузки. Повреждения и заболевания позвоночника у спортсменов составляют от 10 до 11,5% всей патологии опорно-двигательного аппарата[14].

Существуют факторы риска возникновения скелетно-мышечных болей. Их можно разделить на следующие группы: индивидуальные, физические, клинические и психологические. Нас интересует физические и клинические факторы возникновения болей. В числе физических факторов, влияющих на изменение опорно-двигательного аппарата у шахматистов - длительное статическое положение спины, шеи и руки, которое приводит к возникновению мышечного спазма в подлопаточной области, мышцах шеи и в нижней части спины. Также к ним можно отнести стереотипность движений, несоблюдение эргометрических условий на тренировочных местах и неудобную позу. Клинические факторы - это сколиоз, плохое физическое развитие, недостаточная выносливость мышц спины, нестабильность позвоночника, аномальная подвижность позвонков.

Однако при длительных нагрузках (если нагрузки превышают функциональные возможности организма) возникает срыв компенсации, в связи, с чем спортсмены обращаются

в лечебно-профилактическое учреждение. Чаще всего это наблюдается при занятиях теми видами спорта, в которых позвоночник спортсмена с ранних лет испытывает чрезмерные статико-динамические нагрузки. К таким видам спорта относятся такие, при занятиях которыми развивается высокая гибкость и подвижность позвоночника (спортивная гимнастика, борьба), позвоночник переносит большие статические нагрузки (штанга) или спортсмен пребывает в вынужденной асимметричной спортивной позе с одновременным выполнением многочисленных однообразных наклонных движений в одну и ту же сторону (бокс, баскетбол)[14].

Какие же выводы позволяют сделать вышеприведенные данные? Во-первых, рациональные занятия симметричными и смешанными видами спорта предупреждают развитие нарушений осанки у здоровых детей, создают благоприятные условия для формирования осанки и позвоночника у юных спортсменов, корригируют имеющиеся нарушения осанки, предотвращают прогрессирование сколиозов I степени. Во-вторых, виды спорта с асимметричной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат спортсмена способствуют прогрессированию имеющихся патологических отклонений со стороны осанки и позвоночника. В-третьих, чрезмерно большие физические нагрузки при занятиях видами спорта, требующих высокой гибкости, подвижности позвоночника и большой статической нагрузки могут способствовать патологическому изменению позвоночника, а это в свою очередь, приведет к нарушению опорно-двигательного аппарата. В связи с этим для профилактики отклонений в формировании позвоночника важны рациональная ориентация детей в выборе вида спорта и оптимизация сроков специализации в избранном виде спорта.

Из литературных источников известно, что исправление различных нарушений осанки- процесс длительный. Спортсмены- шахматисты профессионально занимающиеся спортом могут иметь нарушения опорно- двигательного аппарата, а именно осанки. Важно выявить нарушение в начальном периоде, а значит необходимо проводить профилактические мероприятия. При выявлении необходимо дать рекомендации по изменению тренировочного процесса, так как исправление любого типа нарушений осанки- процесс долгий. Формирование нового, правильного стереотипа осанки и ликвидация порочных условных рефлексов требует особенно строгого подхода. Конечно же, эти занятия должны проводиться регулярно.

Цель предстоящего исследования, выявить нарушения опорно-двигательного аппарата спортсменов, занимающиеся шахматами. В ходе исследования будут решены ряд задач, улучшающие качество жизни детей- шахматистов, будет составлен алгоритм, для проведения профилактических мероприятий способствующих выявлению нарушений осанки детей, регулярно занимающихся шахматами. В последующих статьях информацию планируем дополнить результатами исследования, так как данная тема считается актуальной и требует глубоко изучения.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. <http://www.gambiter.ru/chess/item/91-chess-sport.html>
2. <https://chessnews.info/uzbekistan-prinyal-gosudarstvennuyu-programmu-razvitiya-shahmat-do-2025-goda/>
3. <https://weteach64.ru/polza-i-vred-shahmat>
4. Ходарев С.В., Тертышная Е.С., and Щекинова А.М.. "Возможности медицинской реабилитации у детей, занимающихся физической культурой и спортом" Главный врач Юга России, no. 2 (39), 2014, pp. 59-66.
5. Корнеева И. Т., Поляков С. Д. Здоровьесохраняющие технологии на различных этапах тренировочного цикла // Современная медицина: актуальные вопросы: материалы XIX международной заочной научно-практической конференции 03 июня 2013 г. — Новосибирск: СибАК, 2013. — С. 88—96.

6. Спортивная медицина. Национальное руководство / Проф. Б. А. Поляев, проф. Г. А. Макарова. — М: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 1184 с.
7. Ходарев С. В., Тертышная Е. С., Щекинова А. М. Лечебно-восстановительные мероприятия в детско-юношеском спорте. Пособие для врачей. — Ростов-на-Дону, 2014. — 84 с.
8. Гилев Г.А., and Кудяшева А.Н. "Физическая реабилитация школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата" Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта, no. 4 (21), 2011, pp. 61-65.
9. Богданова Галия Нагимовна, Шевлякова Полина Феодосиевна, and Богданова Регина Флюоровна. "Формирование правильной осанки физическими упражнениями у детей дошкольного возраста" Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт, no. 1, 2016, pp. 24-29.
10. Покатилов Алексей Борисович, Новак Александр Павлович, and Хворостова Анна Владимировна. "Профилактика нарушения осанки у детей" Главный врач Юга России, no. 3 (56), 2017, pp. 13-19.
11. Иванова Галина Дмитриевна. "Патологические состояния опорно-двигательного аппарата у студентов и их профилактика" Концепт, no. 8, 2014, pp. 31-35.
12. Жмурова Татьяна Анатольевна, Полункина Лидия Викторовна, and Фоменко Александр Владимирович. "Организация различных методов в коррекции нарушений осанки для юных спортсменов-волейболисток" Научный вестник Крыма, no. 7 (18), 2018, pp. 21.
13. Жданов Алексей Сергеевич, and Сафонова О.А. "Физическая культура и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата" Символ науки, no. 12-3, 2016, pp. 151-154.
14. Бугаева Кристина Денисовна. "Нарушения опорно-двигательного аппарата у спортсменов различной специализации" Символ науки, no. 11-2, 2015, pp. 16-19.
15. Ризаев, Ж., Шомуродов, К., & Агзамова, С. (2022). МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛО-ОРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. Журнал стоматологии и краниофациальных исследований, 1(2), 8–11. <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2020-2-1>
16. Иногамов Ш. М., Садиков А. А., Ризаев Ж. А. МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОГО АППАРАТА СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ КОНТАКТНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА //Биология. – 2021. – №. 1. – С. 125.
17. МАВЛЯНОВА З. Ф., МАХМУДОВ С. М., ТОХТИЕВ Ж. Б. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДОМ СПОРТА КУРАШ //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
18. МАВЛЯНОВА З. Ф. и др. СУЗИШ СПОРТ ТУРИ БИЛАН ШУҒУЛЛАНАЁТГАН БОЛАЛАРДА КАРДИОРЕСПИРАТОР ТИЗИМНИНГ ЁШ ВА ЖИНСГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
19. Раимкулова Д. Ф., Ризаев Ж. А., Садиков А. А. Оценка дисфункции эндотелия и окислительного стресса у спортсменов различного вида спорта //Проблемы биологии и медицины. – 2020. – Т. 5. – №. 122. – С. 109-112.
20. Ernazarov Alimardon, Mavlyanova Zilola, Burkhanova Gulnoza, Alieva Dिल्фуза, Abdumadjidov Muzaffar. Pain syndrome and its pathogenesis in patients with lumbar hernias. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 2, pp.168-174

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000